

¿EL SÍNDROME DE DEPENDENCIA AFECTIVA, UN FACTOR DETERMINANTE EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA EN PERJUICIO DE LA MUJER?

Por: Katherine Yoritzel Rivera – Abogada.

Hoy por hoy en la República de Panamá se observa que la denuncia por delitos de violencia doméstica en contra de la mujer se ha incrementado en los últimos años a pasos acelerados; siendo que en el peor de los casos se inicia por una violencia de tipo psicológica que paulatinamente recae en la agresión física, para que lastimosamente en algunos casos las mujeres víctimas de estos delitos encuentren la muerte en manos de su propia pareja sentimental.

Asimismo, vemos que la violencia en contra de la mujer constituye una violación a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Es por ello, que las 100 reglas de Brasilia es un instrumento internacional que busca salvaguardar los derechos de los grupos considerados en estado de vulnerabilidad, por lo tanto, se ha incluido en este grupo las condiciones de violencia por razón de género y señala específicamente en la regla 19 “*Se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica*”. (Brasilia, 2011).

Tenemos que a nivel internacional se cuenta con instrumentos especiales que regulan la materia de protección a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, teniendo entre estas la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer (*Convención de Belém do Pará*) y de igual manera en la República de Panamá se ha adoptado la ley 82 del 24 de octubre de 2013, que tipifica el Femicidio y la violencia contra la mujer, añadiendo este nuevo tipo penal de Femicidio a la Legislación Penal

Panameña.

Uno de los aspectos a analizar es el síndrome de dependencia afectiva, es un factor determinante en los delitos de violencia doméstica en perjuicio de la mujer, puesto que la dependencia afectiva se convierte en la primera barrera al momento de denunciar que se es víctima de un delito de violencia doméstica. Para lo cual (Hirigoyen, 2006) afirma que “ *la dependencia emocional es una consecuencia del dominio y la manipulación que se da en la pareja violenta, creándose una verdadera adicción al compañero se explica por mecanismos neurobiológicos y psicológicos para evitar sufrir y obtener un cierto sosiego* ”

¿Qué es la violencia Intrafamiliar?

Es toda acción que busca limitar sistemáticamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, ejercida por otra persona con la que tenga o haya tenido un vínculo afectivo, ya sea noviazgo, matrimonio, concubinato o parentesco.

Manifestaciones de la violencia domestica:

- ❖ **La violencia física:** daña la integridad corporal de una persona.
- ❖ **La violencia psicológica o emocional:** busca degradar a la persona, perturbar o controlar sus actos, creencias o decisiones, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte su estabilidad psicológica o emocional.
- ❖ **La violencia sexual:** impone comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio.
- ❖ **La violencia patrimonial:** coacciona la autodeterminación de otra persona, por medio del daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos.

Situaciones a la que se puede enfrentar la mujer al tener apego emocional:

Tener un apego emocional puede ser una fuente de satisfacción y felicidad en la relación que se establezca entre las personas, pero también puede ser una fuente de problemas e inconvenientes.

1. **Dependencia emocional.** La persona puede ver limitada su independencia y autoestima al sentir la necesidad “excesiva” de aprobación y presencia de otras personas.
2. **Ansiedad e inseguridades.** El sistema emocional está en alerta permanente debido a que la persona mantiene una preocupación constante.
3. **Control y posesión.** Obsesión por controlar y mantener control sobre otras personas, lo que resulta perjudicial para ambas partes y por supuesto, para la relación entre estas.
4. **baja autoestima.** La autoestima se ve influenciada por el amor propio que pasa, en estos casos, a ser un segundo plano.

Es importante que ante estas situaciones la víctima acuda a la autoridad correspondiente en este caso el Ministerio Público, y estos a su vez brinden asistencia psicológica de manera continúa que pueda ayudar a la víctima a no estar inmersa el ciclo de violencia.

Porque consideramos que, cuando existe un apego emocional por parte de la víctima hacia su agresor resulta más difícil el proceso de salir del círculo de violencia, es por ello que se hace necesario que la víctima participe de programas orientados a mejorar su salud emocional y minimizar los rasgos de dependencia hacia otra persona en ese caso su presunto agresor.

Es primordial mantener un equilibrio saludable entre el afecto y la independencia en las relaciones, y trabajar en fortalecer una base sólida de confianza y seguridad en el vínculo.

Referencia Bibliográfica.

- * Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem do Pará”.
- * Ley 82 del 24 de octubre de 2013, que tipifica el Femicidio y la violencia contra la mujer en la República de Panamá.